

TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH TIZIMI

Abdugʻaniyev Ozod Tursunboy oʻgʻli

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Ilmiy kotibi PhD., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19506333>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish tizimining mazmun-mohiyati, tarkibiy qismlari va pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Unda umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kompetentlikni shakllantirishning maqsadli, mazmuniy, motivatsion-aksiologik, faoliyatli-amaliy hamda reflektiv-baholash komponentlari tahlil qilingan. Shuningdek, oliy taʼlim jarayonida ushbu kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar, metodlar, vositalar va tashkiliy shakllar ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan asoslab berilgan. Maqolada talabalarni insonparvarlik, bagʻrikenglik, ijtimoiy masʼuliyat, fuqarolik faolligi va axloqiy barqarorlik ruhida tarbiyalashda tizimli yondashuvning ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalari oliy taʼlim muassasalarida talabalarning qadriyatlarga asoslangan dunyoqarashi va ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: umuminsoniy qadriyatlar, kompetentlik, talabalar, rivojlantirish tizimi, oliy taʼlim, pedagogik tizim, aksiologik yondashuv, ijtimoiy masʼuliyat, bagʻrikenglik, insonparvarlik, fuqarolik faolligi, reflektiv yondashuv.

Bugungi Yangi Oʻzbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati, avvalo, inson kapitalining sifati bilan belgilanadi. Shu jihatdan taʼlim sohasi jamiyat taraqqiyotining strategik tayanchi sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda taʼlim tizimini takomillashtirishga qaratilgan huquqiy-meʼyoriy asoslar oliy taʼlim muassasalari oldiga nafaqat raqobatbardosh mutaxassis tayyorlash, balki yuksak maʼnaviy-axloqiy fazilatlar, mustahkam fuqarolik pozitsiyasi va zamonaviy kompetensiyalarga ega shaxsni shakllantirish vazifasini ham qoʻymoqda. Demak, talabalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalana oladigan, kasbiy jihatdan yetuk, ijtimoiy masʼuliyatli va insoniy qadriyatlarga sodiq kadrlar sifatida tarbiyalash bugungi davrning qatʼiy talabidir.

Globalashuv kuchayib borayotgan hozirgi bosqichda taʼlim mazmuni faqat milliy qadriyatlar bilan chegaralanib qolmay, balki umuminsoniy qadriyatlar bilan uygʻunlashgan yaxlit tizimga aylanmoqda. Tinchlik, bagʻrikenglik, barqaror rivojlanish, madaniyatlararo muloqot, inson huquqlariga hurmat, ijtimoiy adolat kabi gʻoyalar zamonaviy taʼlimning ustuvor yoʻnalishlari sifatida maydonga chiqmoqda. Shu bois oliy taʼlim muassasalarida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish tizimini ilmiy asosda tashkil etish, uning mazmuni, tamoyillari, metodlari va natijalarini belgilash dolzarb pedagogik muammoga aylanmoqda. Zero, zamonaviy jamiyatga faqat bilimlilar emas, balki qadriyaviy tanlovi aniq, ijtimoiy masʼuliyati yuqori va jamiyat hayotida faol ishtirok eta oladigan yoshlar zarur.

Xalqaro taʼlim maydonida ilgari surilayotgan yondashuvlar ham aynan shu ehtiyojni tasdiqlaydi. Xususan, YuNESKO tashabbusi bilan ilgari surilgan **Education for Sustainable Development** va **Global Citizenship Education** konsepsiyalarida taʼlimning bosh vazifasi

shaxsga shunchaki bilim berish bilan cheklanmasligi, balki unda javobgarlik, bag'rikenglik, fuqaroviy pozitsiya, hamkorlik madaniyati va ijtimoiy adolatga sodiqlik kabi sifatlarni rivojlantirishi lozimligi ta'kidlanadi. Ushbu yondashuvda global fikrlash va mahalliy mas'uliyat asosida harakat qilish tamoyili muhim metodologik asos sifatida talqin etiladi. Bu esa talabaning dunyodagi murakkab jarayonlarni anglash bilan birga, o'z jamiyatida ham ongli, faol va mas'uliyatli subyekt sifatida shakllanishini nazarda tutadi. Shuningdek, OECD tomonidan ishlab chiqilgan **Education 2030** konsepsiyasi ta'lim natijalarini faqat akademik ko'rsatkichlar bilan baholash yetarli emasligini ko'rsatadi. Unga ko'ra, tafakkur madaniyati, inson huquqlariga hurmat, ekologik ong, ijtimoiy adolat, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi ko'rsatkichlar ham ta'lim samaradorligining muhim mezonlari sanaladi. Mazkur qarashlardan kelib chiqib, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimi oliy ta'limning qo'shimcha yo'nalishi emas, balki uning mazmuniy o'zagini tashkil etuvchi strategik pedagogik mexanizm sifatida qaralishi zarur.

Jahon tajribasi ham bu fikrni tasdiqlaydi. Finlyandiya, Yaponiya va Koreya kabi rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida shaxs qadri, jamoaviy hamkorlik, ijtimoiy intizom, mas'uliyat va o'zaro hurmat alohida pedagogik strategiya sifatida qaraladi. Mazkur mamlakatlarda ta'lim jarayoni faqat bilimni o'zlashtirishga emas, balki jamoada ishlash, erkin fikr bildirish, boshqalar nuqtayi nazarini hurmat qilish, muammolarni hamkorlikda hal etish va ijtimoiy foydali faoliyatda qatnashish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Bu holat umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimi ta'lim mazmuni, pedagogik metodlar, tarbiyaviy muhit va ijtimoiy amaliyot uyg'unligida samarali ishlashini ko'rsatadi. Umuminsoniy qadriyatlar g'oyasi Sharq va G'arb pedagogik tafakkurida ham chuqur ildizlarga ega. Sharq mutafakkirlari - Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy, Jaloliddin Rumiy va boshqa allomalar asarlarida inson kamoloti, axloqiy poklik, adolat, saxovat, bag'rikenglik va komillik g'oyalari bosh mezon sifatida talqin etilgan. G'arb pedagogik tafakkurida esa J.Dewey, P.Freire, C.Rogers, A.Maslow singari olimlar shaxs erkinligi, tanqidiy fikrlash, ijtimoiy javobgarlik va o'zini anglash tamoyillarini ilgari surgan. Ushbu ikki yirik pedagogik an'ananing mazmuniy uyg'unligi bugungi oliy ta'limda talabalarni qadriyatlarga tayangan holda tarbiyalash uchun mustahkam nazariy asos yaratadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimi tasodifiy tarbiyaviy tadbirlar yig'indisi emas, balki aniq maqsad, mazmun, metod, vosita va natijalarga ega bo'lgan yaxlit pedagogik tizimdir. Mazkur tizimning samaradorligi, avvalo, uning maqsadli, mazmuniy, motivatsion-aksiologik, faoliyatli-amaliy va reflektiv-baholash komponentlari o'zaro uyg'un ishlashiga bog'liq. Bunday yondashuv talabada nafaqat umuminsoniy qadriyatlar to'g'risidagi bilimni, balki ularni kundalik hayotda namoyon etish, ijtimoiy munosabatlarda qo'llash va kasbiy faoliyat bilan bog'lash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Demak, Yangi O'zbekiston ta'lim siyosati sharoitida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimini yaratish va amaliyotga tatbiq etish pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biridir. Chunki kelajak taraqqiyoti faqat malakali mutaxassis bilan emas, balki yuksak ma'naviyat, insonparvarlik, adolatparvarlik, bag'rikenglik va ijtimoiy mas'uliyat kabi fazilatlarni o'zida mujassam etgan barkamol shaxs bilan ta'minlanadi. Oliy ta'limning haqiqiy samarasi ham aynan shunday yoshlarni voyaga yetkazish bilan belgilanadi.

Umuminsoniy qadriyatlar masalasi Sharq va G'arb pedagogik tafakkurida azaldan alohida ahamiyat kasb etib kelgan. Har ikki sivilizatsiya tajribasida ham ta'limning bosh maqsadi insonning axloqiy kamoloti, jamiyat oldidagi mas'uliyati va ma'naviy yetukligini ta'minlash

bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Shu jihatdan bugungi oliy ta'lim tizimida talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimini yaratish tarixiy meros va zamonaviy pedagogik yondashuvlar uyg'unligini talab etadi. Sharq pedagogik merosida umuminsoniy qadriyatlar, avvalo, insonning ichki pokligi, komilligi va axloqiy barqarorligi bilan izohlanadi. Konfutsiy ta'limni insonni barkamollikka yetkazuvchi asosiy vosita sifatida ko'rar ekan, unda insonparvarlik, adolat va hurmat tamoyillarini ijtimoiy hayotning tayanch mezoni deb baholaydi. Uning qarashlarida shaxsning kamoloti jamiyatdagi tartib, o'zaro mas'uliyat va adolatli munosabatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Bu yondashuv zamonaviy ta'lim uchun shuni anglatadiki, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimi bilim berish bilan cheklanmasdan, ijtimoiy burchni anglash va insoniy munosabat madaniyatini shakllantirishga ham xizmat qilishi kerak.

Turkiy-islomiy ma'rifat an'anasida ham ayni g'oya izchil davom etadi. Alisher Navoiy insonni olamdagi eng ulug' ne'mat sifatida ulug'lar ekan, uning komilligi adolat, saxovat, bag'rikenglik, ilmga hurmat va mehnatsevarlik kabi fazilatlar bilan belgilanadi, deb hisoblaydi. Ahmad Yassaviy ta'lim va tarbiyaning mazmunini insonning ma'naviy poklanishi, sabr, halollik, kamtarlik va mehr-oqibat kabi sifatlarni egallashi bilan bog'laydi. Jaloliddin Rumiy esa inson qalbining pokligi, muhabbat va bag'rikenglikni shaxs kamolotining eng oliy mezoni sifatida talqin etadi. Mazkur qarashlar talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimining ma'naviy-axloqiy poydevorini belgilaydi. G'arb pedagogik tafakkurida esa umuminsoniy qadriyatlar ko'proq shaxs erkinligi, tanqidiy fikrlash, demokratik madaniyat va ijtimoiy faollik bilan uyg'un holda talqin qilinadi. John Dewey ta'limni demokratik jamiyatni rivojlantiruvchi kuch deb baholab, unda mustaqil fikrlash, hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyatni asosiy natija sifatida ko'radi. Paulo Freire ta'limni ijtimoiy adolat uchun kurashuvchi ongli shaxsni shakllantirish jarayoni sifatida talqin etib, bilimning fuqarolik pozitsiyasi bilan birlashishini zarur deb hisoblaydi. Carl Rogers shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitida empatiya, hurmat va ishonchni asosiy qadriyat sifatida ilgari suradi. Abraham Maslow esa inson o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqargan sari uning qadriyaviy yo'nalganligi ham yuksalishini ta'kidlaydi. Bu qarashlar oliy ta'limda talabani nafaqat bilimdon, balki erkin fikrlovchi, mas'uliyatli va qadriyaviy tanlovi aniq bo'lgan shaxs sifatida shakllanishiga metodologik asos yaratadi. Demak, Sharq pedagogik tafakkuri insonning ma'naviy pokligi va axloqiy komilligini, G'arb pedagogik yondashuvlari esa shaxs erkinligi va ijtimoiy mas'uliyatni ustuvor yo'nalish sifatida ilgari suradi. Aynan shu ikki yondashuvning integratsiyasi talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimini yaratishda eng maqbul nazariy zamin bo'lib xizmat qiladi. Bunday tizim talabani kamoloti, tanqidiy tafakkuri, fuqaroviy pozitsiyasi va ijtimoiy faolligini bir butun holda rivojlantirishga yo'naltiriladi.

Yangi O'zbekiston sharoitida mazkur masala milliy taraqqiyot strategiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Ta'lim tizimida inson kapitalini rivojlantirish, jamiyat ma'naviyatini yuksaltirish, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish bilan bir qatorda ularda milliy g'urur, vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda. Shu ma'noda talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlilikni rivojlantirish tizimi milliy va global qadriyatlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydigan muhim pedagogik mexanizmga aylanadi. Mahalliy pedagogik tadqiqotlar ham bu jarayonning ijtimoiy-pedagogik asoslarini ochib beradi. Oila, mahalla va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlik yoshlarda barqaror qadriyatli dunyoqarashni shakllantirishning eng muhim sharti sifatida baholanadi. Oila shaxsning dastlabki qadriyatlar makoni bo'lsa, mahalla ijtimoiy birdamlik,

bag'rikenglik va jamoaviylikni amaliy hayotda namoyon qiladigan tarbiyaviy muhitdir. Ta'lim muassasasi esa mazkur qadriyatlarni ilmiy-pedagogik asosda mustahkamlab, ularni ongli e'tiqod va hayotiy kompetentlik darajasiga ko'taradi. Shu bois talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish tizimi aynan mana shu uch institutning uzviy integratsiyasi asosida samarali ishlaydi. Mazkur tizimning samaradorligi uning maqsadli, mazmuniy, faoliyatli va refleksiv asosda qurilishiga bog'liq. Ya'ni talaba umuminsoniy qadriyatlar haqida faqat nazariy ma'lumot olishi emas, balki ularni kundalik xulq-atvorda, ijtimoiy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga tayyorgarlik jarayonida va fuqarolik mas'uliyatini namoyon etishda amaliy qo'llay olishi zarur. Shundagina umuminsoniy qadriyatlar oddiy tushuncha emas, balki shaxsning ichki e'tiqodi va hayotiy mezoniga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetentlikni rivojlantirish tizimi zamonaviy oliy ta'limning tarkibiy va strategik yo'nalishidir. U Sharq va G'arb pedagogik tafakkuri yutuqlarini, milliy tarbiya an'alarini hamda zamonaviy ta'lim yondashuvlarini o'zida birlashtirgan holda, ma'naviy yetuk, ijtimoiy mas'uliyatli, fuqaroviy pozitsiyasi mustahkam va insonparvar shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. 2021. 19 yanvar. Yusuf Xos Xojib Qutadg'u bilig.-T.: Fan, 1993 y, 329-b
2. Rumi J. Ma'naviy masnaviy. Muhammad tarjimai. Tehron, 2001 yil, 7-b. Forscha-o'zbekcha lug'at
3. Xamraqulova N. Yoshlar ma'naviy tarbiyasining pedagogik asoslari. – Toshkent: Fan, 2018.
4. Haydarov F. Mahalla institutining yoshlar tarbiyasidagi o'rni. – Toshkent: O'zbekiston, 2019.
5. Sa'diev A. Ta'lim jarayonida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish metodikasi. – Toshkent: Tafakkur, 2020.
6. Usmonova M. Oila va ta'lim muassasalari hamkorligining pedagogik asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2021.
7. Maslow A. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1987.
8. Ahmad Yassaviy. Devoni Hikmat. – Toshkent: Fan, 2016.
9. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
10. Freire P. Pedagogy of the Oppressed. – New York: Continuum, 2005.
11. Rogers C. Freedom to Learn. – Columbus: Merrill Publishing, 1983.
12. Confucius. The Analects. – Oxford: Oxford University Press, 2008.
13. Navoiy A. Mahub ul-qulub. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2017.